

O PAPEL DA AUDITORIA INTERNA NA GESTÃO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DAS ORGANIZAÇÕES

THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN THE CORPORATE GOVERNANCE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS

Gabriel Barbosa de Sousa¹

Thicia Stela Lima Sampaio²

RESUMO: As mudanças decorrentes da globalização deixaram as organizações mais complexas com maior alcance de mercados, necessitando assim do uso de ferramentas de gestão que auxiliem ao controle, monitoramento e proteção patrimonial e financeira das organizações, bem como o preparo dos profissionais acerca da atividade que executam. Diversas pesquisas abordam ou a Auditoria Interna ou a Governança Corporativa em separado, não adentrando a conexão entre eles. Esta pesquisa teve como questão problema: Como a Auditoria Interna pode contribuir para a gestão das organizações mediante a existência do sistema de Governança Corporativa? E seu objetivo geral foi de analisar como a Auditoria Interna pode contribuir para a gestão das organizações mediante a existência do sistema de Governança Corporativa. Foram expostos nesse estudo pesquisas de classificação exploratória com o uso de fontes bibliográficas para explorar sobre o temas e sub temas relacionados a Auditoria Interna e Governança Corporativa. Diante disso, concluiu-se que a auditoria interna pode ser considerada como parte integrante crucial do sistema de Governança Corporativa, auxiliando o alcance dos objetivos da Governança Corporativa, assim como de seus princípios.

Palavras-chave: Auditoria Interna, Governança Corporativa, Controles Interno.

ABSTRACT: The changes resulting from globalization have left organizations more complex with a greater market reach, thus requiring the use of management tools that help control, monitor and protect the organizations' assets and finances, as well as prepare professionals regarding the activities they perform. Several studies address either Internal Audit or Corporate Governance separately, not delving into the connection between them. This research had the problem question: How can Internal Audit contribute to the management of organizations through the existence of the Corporate Governance system? And its general objective was to analyze how Internal Audit can contribute to the management of organizations through the existence of the Corporate Governance system. In this study, exploratory classification research was exposed using bibliographic sources to explore themes and sub-themes related to Internal Audit and GOVERNANÇA CORPORATIVA. Given this, it was concluded that internal auditing can be considered a crucial integral part of the KM system, helping to achieve Corporate Governance objectives, as well as its principles.

Keywords: Internal Audit, Corporate Governance, Internal Controls.

¹Bacharel do Curso de Administração de Empresas, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE.

gabrielbarbosa@aluno.fgf.edu.br

²Orientador do Curso de Administração de Empresas, UNIGRANDE, FORTALEZA- CE.

thicia@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A globalização no século XXI e suas transformações apresentaram novos desafios para as organizações. Novas teorias e revoluções, como destacado por Al-Rodhan (2018) e Friedman (2005), levam a evoluções significativas, tornando as empresas mais complexas e em constante expansão de suas atividades, assim como ramificações dos processos organizacionais.

Tal aspecto também foi constatado por Ohmae (2014), para o autor essas transformações resultam em um ambiente de negócios cada vez mais desafiador, exigindo dos administradores de alta gestão habilidades de adaptação contínua. Diante desses desafios e do aumento da complexidade gerencial as empresas ficam expostas a vulnerabilidades, riscos financeiros e fraudes (COSO, 2013).

No contexto recente sobre vulnerabilidade e riscos financeiros o mercado acionário do Brasil foi impactado negativamente com a informação de “inconsistências de controles contábeis” da empresa Americanas. Devido falhas de controles internos a organização informou ao mercado que a inconsistência estava estimada em 20 bilhões de reais, resultando em uma perda financeira de 8 bilhões de reais em ações. A falta de transparência e gestão dos controles internos deixou os acionistas e partes interessadas com prejuízo financeiro em um ambiente de incerteza (Girão, 2023).

No contexto dos últimos anos no Brasil diversas informações foram propagadas pela mídia e meios de comunicação sobre a existência de corrupções e fraudes envolvendo empresas privadas (Alessi, 2017). Diante desse cenário a fiscalização e o controle gerencial das organizações se torna uma tarefa árdua para seus gestores.

Para promover a fiscalização, monitoramento e controle, as empresas podem fazer uso, por exemplo do sistema de Governança Corporativa, dos controles internos e da auditoria. Nesse sentido, organizações que possuem uma gestão com sistema de Governança Corporativa prezam em proteger com transparência os patrimônios do seus acionistas e *stakeholders* (De Lucca *et al.*, 2010) que buscam estar em conformidade dos seus princípios da Governança Corporativa que são: Transparência (*disclosure*), Responsabilização (*accountability*), Equidade (*Fairness*), Interidade (*Integrity*) e Sustentabilidade (IBGC, 2023).

A Governança Corporativa se apresenta em ser um sistema mediador das “boas práticas” entre o conselho de administração, os acionistas, os gestores, os fornecedores, os credores, os clientes e demais partes interessadas (Tomé, 2022), se relacionando estreitamente com os

controles internos e com a auditoria.

A ausência de controles internos adequados para empresas, seja de estruturas ou mais ou menos complexas, expõe os gestores e o conselho de administração assim como demais integrante do sistema de Governança Corporativa a riscos oriundos de erros que podem gerar perdas financeiras, como relatado no caso das Americanas (Antonioli et al., 2020). Nesse sentido, a Auditoria Interna se apresenta como uma ferramenta para a melhor gestão e mitigação de riscos, por ter em seus fundamentos avaliação e melhoria dos controles internos da organização (Antonioli et al., 2020).

Com base no contexto apresentado e mediante a constante busca por melhorias na estrutura de funcionamento das organizações que promovam uma melhor tomada de decisão, tem-se como problemática as consequências da globalização tornando as organizações mais complexas e a expansão de seus mercados, necessitando assim do uso de sistemas e ferramentas que auxiliem ao controle e monitoramento da gestão para a proteção patrimonial e financeira dos acionistas e das partes interessadas, bem como o preparo dos profissionais acerca da atividade que executam. Dessa forma, tem-se a necessidade e relevância de fomentar o conhecimento dos gestores sob a necessidade de auxílio da Auditoria Interna como ferramenta a serviço da gestão e do sistema de Governança Corporativa para obtenção de melhores controles internos.

Mediante essa problemática essa pesquisa visa responder a seguinte questão problema: **Como a Auditoria Interna pode contribuir para a gestão das organizações mediante a existência do sistema de Governança Corporativa?** O objetivo geral desta pesquisa é *analisar como a Auditoria Interna pode contribuir para a gestão das organizações mediante a existência do sistema de Governança Corporativa*. Para tanto esta pesquisa tem como objetivos específicos:

- I. Apresentar as diversas conceituações e aplicabilidades da Auditoria Interna;
- II. Elencar as atribuições dos auditores internos nas organizações de acordo com as normas de classe;
- III. Explorar a relevância do sistema de Governança Corporativa para a gestão das organizações;

A princípio, a escolha do tema sobre os assuntos Auditoria Interna e Governança Corporativa se deu pelo fato de serem temas de relevância no âmbito empresarial e para os participantes do mercado. Apesar de bastante explorados, restam lacunas de pesquisa que conectem a Auditoria Interna com a Governança Corporativa, haja vista que as pesquisas, ou

abordam a Auditoria Interna ou a Governança Corporativa, em separado, mas não como elementos integrados (Silva, 2018). Pesquisas que explorem essa conexão e com foco de analisar a contribuição da Auditoria Interna sob uma gestão de Governança Corporativa, têm potencial de incrementar o conhecimento existente no campo, sendo este o *gap* de pesquisa explorado.

A metodologia do estudo apresentado pode ser classificada como pesquisa exploratória com o uso de fontes bibliográficas, ou seja, materiais previamente elaborados. Após o levantamento do material bibliográfico, foi procedida a análise em forma de fichamento e resumo, com destaque no que os autores declaram ou indicam como benefícios da Auditoria Interna para a Governança Corporativa (Bortolon, 2012).

A estrutura deste trabalho está organizada para atender aos objetivos geral e específicos propostos. Inicialmente, na primeira seção serão apresentadas as diversas conceituações e aplicabilidades da Auditoria Interna. Em seguida, na segunda seção, serão elencadas as atribuições dos auditores internos nas organizações, de acordo com as normas de classe. A relevância do sistema de Governança Corporativa para a gestão das organizações será explorada na quarta seção. Na quinta seção, será realizada a análise de como a Auditoria Interna contribui para a gestão por meio do sistema de Governança Corporativa

Como contribuição, este estudo busca aprofundar o entendimento da relação entre a Auditoria Interna e a Governança Corporativa, adicionando uma fonte de informações valiosa para pesquisas acadêmicas futuras. Espera-se que os resultados avancem no conhecimento dessa conexão e sirvam de base para investigações mais detalhadas a serem exploradas posteriormente. Além disso, esta pesquisa se justifica e tem potencial de contribuir para a promoção do conhecimento da relação Auditoria Interna e Governança Corporativa visando conscientizar a gestão sobre relevância da geração de informações isentas de erros sobre a situação patrimonial e financeira da empresa, para captação de recursos juntos a terceiros, bem como proteger o patrimônio e trazer transparência para o sistema de governança e potenciais investidores.

2. AUDITORIA INTERNA

Diversas publicações em livros, revistas, artigos e órgãos regulatórios buscam formas de conceituar a Auditoria Interna, portanto, selecionou-se alguns conceitos para embasar e iniciar as argumentações. Segundo consta do código de ética *do The Institute of Internal Auditors* (IIA) a Auditoria Interna “é uma atividade independente, de garantia e de consultoria, destinada a

acrescentar valor e melhorar as operações de uma organização. Assiste a organização na consecução dos seus objetivos, através de uma abordagem sistemática e disciplinada, na avaliação dos processos da eficácia da gestão de risco, do controle e de governança” (IIA, 2008, p. 1).

De acordo estabelecido na Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TI 12 (CFC, 2012) no item 12.1.1, a Auditoria Interna é uma atividade exercida em organizações de direito público e privado. Essas atividades envolvem a análise, a avaliação, o estudo de evidências metodologicamente estruturadas para verificar a transparência, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, sistemas de informações e controles internos e gerenciamento de riscos. O objetivo da Auditoria Interna é assessorar à administração no alcance dos objetivos da entidade, agregando valor por meio da identificação e recomendação de melhorias nos processos, gestão e controles internos, conforme descrito no item 12.1.1.3 (CFC, 2012).

Além disso, a atividade da Auditoria Interna, conforme previsto no item 12.1.1.4 da NBC TI 12, é estruturada em procedimentos técnicos, objetivos, sistemáticos e disciplinados, visando agregar valor aos resultados das organizações ao apresentar contribuições para a otimização dos processos, gestão e controles internos, recomendando soluções para as não conformidades identificadas nos relatórios (CFC, 2012).

De acordo com Crepaldi (2011), a Auditoria Interna se constitui em conjuntos de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas contábeis, financeiras e operacionais da entidade. Portanto, constitui um controle gerencial que funciona por meio de análise e avaliação de eficiência.

Crepaldi (2011) expõe que Auditoria Interna é uma atividade de avaliação de uma organização, com serviços independentes para alta gestão, para tanto a Auditoria Interna necessariamente precisa ser independente para alcançar a eficiência dos seus objetivos.

Para Franco e Marra (2001) a Auditoria Interna compreende o exame de documentos, livros e registros, inspeções e obtenção de informações e confirmações, internas e externas, relacionados ao controle do patrimônio, com o objetivo de verificar a precisão desses registros e das demonstrações contábeis e resultado deles encontrados.

Com uma abordagem mais sistemática, Sá (2000) define a Auditoria Interna, em seu sentido amplo, como uma tecnologia contábil utilizada para examinar de forma sistemática os registros, demonstrações e quaisquer informações contábeis, a fim de fornecer opiniões, conclusões, críticas e orientações sobre situações ou fenômenos patrimoniais, tanto em

entidades públicas quanto privadas, ocorridos ou por estudos de projeções diagnosticados.

Afora a conceituação da auditoria interna, há de se considerar os princípios que a norteiam, os quais, de acordo com o Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil, 2024), quando considerados em conjunto, são essenciais para a eficácia da atividade de auditoria. Uma função de Auditoria Interna só é verdadeiramente eficaz quando todos os princípios estão presentes e operam eficientemente (Alves, 2015).

De acordo com Alves e Joaquim (2015), os princípios da Auditoria Interna são: i) Compromisso na independência do trabalho do auditor (Alqatamin, 2018); ii) responsabilidade em mitigar fraudes; iii) cumprimento das leis e regulamentos e iv) controles de qualidade. Embora a maneira como um auditor interno ou uma atividade de Auditoria Interna demonstre a aplicação desses princípios possa variar entre as organizações, a falha em alcançar qualquer um deles resultaria em uma atividade de Auditoria Interna menos eficaz no exito de sua missão.(Alves, 2015).

Esses princípios englobam a necessidade do auditor interno deter e demonstrar características de: i) integridade, ii) proficiência e zelo profissional, iii) objetividade e independência, iv) alinhamento com as estratégias e riscos organizacionais, v) posicionamento adequado e recursos suficientes, vi) qualidade e melhoria contínua, vii) comunicação efetiva; viii) avaliações baseadas em risco, ix) perspicácia, x) proatividade e foco no futuro, além de promover a melhoria organizacional.(Alves, 2015).

2.1 AUDITORIA INTERNA E SUAS APLICABILIDADES

A Auditoria Interna possui diversas aplicabilidades que visam garantir a eficiência, eficácia e conformidade das atividades de uma organização. Algumas das principais aplicabilidades da Auditoria Interna incluem:

- I. Avaliação de Controles Internos;
- II. Identificação e Mitigação de Riscos;
- III. Monitoramento de Conformidade;
- IV. Melhoria de Processos;
- V. Prevenção de Fraudes;
- VI. Apoio na tomada de decisão;
- VII. Prestação de Contas e Transparência.

Conforme descrito na Norma ABNT ISO 31000:2018, as organizações enfrentam

influências de fatores internos e externos que cria um ambiente de incertezas para o alcance dos objetivos de uma entidade. Por isso, as diversas aplicabilidades da Auditoria Interna mantem relação com o fator risco. A definição de risco, nesse contexto, descreve o entendimento como a possibilidade de um evento ocorrer e impactar negativamente a realização dos objetivos organizacionais (ABNT, 2018).

A avaliação de riscos é descrita como um processo dinâmico essencial para identificar e avaliar os riscos em relação às tolerâncias estabelecidas pela organização (Westerlund, 2020). Segundo (Lisboa, 2016) esse processo serve como base para a definição das estratégias de gestão de riscos, garantindo que os objetivos sejam alcançados de forma eficiente e segura a cerca das atividades examinadas.

De acordo com a Nota Técnica 01/2013 da Auditoria Interna do Instituto Federal do Amazonas (AUDIN/IFAM, 2013), os controles internos são descritos como um conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e processos correlacionados, empregados para assegurar a conformidade dos atos de gestão e colaborar com a realização dos objetivos e metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas.

Segundo o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) (2024), a gestão de riscos e controles internos são componentes essenciais da Auditoria Interna e estão integrados às atividades organizacionais, visando proteger o valor da organização, melhorar o desempenho, apoiar a consecução de objetivos e facilitar a tomada de decisões.

Essa abordagem envolve a coordenação de atividades para controlar e mitigar os riscos, garantindo que os responsáveis pelas decisões em todos os níveis tenham acesso oportuno a informações suficientes sobre os riscos enfrentados pela organização (SERPRO, 2024).

Além disso, a gestão de riscos e controles internos contribui para aumentar a probabilidade de alcançar os objetivos da organização (Moura, 2017), reduzindo os riscos a níveis aceitáveis para os gestores e outras partes interessadas. Outros benefícios incluem a adição de valor à organização por meio da melhoria dos processos de tomada de decisão e do tratamento adequado dos riscos e seus impactos negativos, bem como a integração da gestão de riscos com a Governança Corporativa e outras governanças específicas, como a de segurança da informação, continuidade de negócios, tecnologia da informação e privacidade e proteção de dados (Moura, 2017).

De acordo com o *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), na publicação sobre a estrutura integrada dos controles interno, o controle interno

desempenha um papel crucial ao auxiliar as entidades a alcançarem objetivos importantes e, quando otimizado, sustenta e melhora seu desempenho organizacional (COSO, 2013). As recomendações do COSO propicia que as organizações desenvolvam sistemas de controle interno eficazes, capazes de se adaptar aos ambientes operacionais e às evoluções das organizações dinâmicas, esses sistemas de controle auxiliam na redução dos riscos operacionais e financeiros, estabelecendo um processo sólido de tomada de decisões e governança nas organizações (COSO, 2013).

A publicação do COSO busca orientar a administração, a estrutura de governança e outras partes interessadas a interagir com as entidades em suas respectivas funções relacionadas ao controle interno. Desenvolver e implementar um sistema de controle interno eficaz pode representar um desafio, e manter com eficácia e eficiência no dia a dia das grandes corporações. Com modelos corporativos em evolução, maior dependência de tecnologias, exigências normativas mais rigorosas e uma diversidade de abordagens de gestão, torna essencial que qualquer sistema de controle interno seja suficientemente ágil para se adaptar às mudanças nos ambientes corporativos, operacionais e regulatórios (COSO, 2013).

Nesse sentido, a Auditoria Interna conecta-se intimamente com os controles internos, haja vista ser uma das principais aplicabilidades da Auditoria Interna a avaliação, monitoramento e melhoria dos controles internos empresariais. A administração e a estrutura de governança utilizam a Auditoria Interna para determinar o nível adequado de controle e distribuir os controles internos. Além disso, a administração, os auditores internos e a diretoria aplicam inspeções contínuas para monitorar e avaliar a eficácia do sistema de controle interno (COSO, 2013).

2.2 PAPEL E RESPONSABILIDADES DO AUDITOR INTERNO

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC PI 01, em seu item 3.1, sobre a competência técnico profissional do auditor interno, a Auditoria Interna deve ser executada por um contador, o qual deve manter sua competência profissional atualizada por meio do conhecimento das Normas Brasileiras de Contabilidade, das técnicas contábeis, da legislação relacionada à profissão, dos conceitos e técnicas administrativas, bem como da legislação aplicável à entidade para a qual trabalha, e especialmente deve conhecer as normas referentes a área de auditoria (CFC, 2012).

O item 3.2 da NBC PI 01, informa que o auditor interno deve preservar sua autonomia profissional, independentemente de sua posição funcional na organização, ou seja, sua

independência e ceticismo. Observa-se na mesma norma, que o profissional deve ter liberdade para realizar seu trabalho de forma objetiva e imparcial, sem interferência indevida de outras áreas. Essa autonomia é fundamental para o alcance dos objetivos, garantir a qualidade e a credibilidade dos trabalhos de Auditoria Interna, permitindo que o auditor avalie os processos, controles e riscos de maneira independente, sem viés (CFC, 2012).

Ainda sobre a NBC PI 01, em seu item 3.4, acerca da apresentação de informações sobre o relacionamento do auditor com as demais áreas da organização, orienta que o auditor interno pode colaborar no entendimento sistemático e funcional das atividades com profissionais de outras áreas em trabalhos compartilhados. Nessa situação, a equipe deve dividir as tarefas de acordo com a competência técnica e legal de cada profissional, garantindo assim a eficiência e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos (CFC, 2012).

A colaboração entre auditores internos e profissionais de outras áreas é fundamental para o sucesso das atividades de Auditoria Interna. Essa prática não só fortalece a integração e a cooperação entre os diversos setores da organização, “mas também promove o desenvolvimento de habilidades e competências dos membros da equipe, contribuindo assim para uma atuação mais eficaz e alinhada com os objetivos da organização” (Silva, 2020, p. 45).

A Norma Brasileira de Contabilidade NBC PI 01, em seu item 3.5, adverte sobre o sigilo das informações obtidas pelo profissional. O texto normativo destaca que é imprescindível que o auditor interno respeite o sigilo em relação às informações obtidas durante seu trabalho, não divulgando, compartilhando com terceiros sem que haja expressa autorização da organização auditada. Essa autorização e manutenção do sigilo mantém mesmo após o término do vínculo empregatício ou contratual. O sigilo é fundamental em todas as fases de seu trabalho, o que contribui para a transparência e a boa Governança Corporativa, e garante a credibilidade da Auditoria Interna e a manutenção da confiança das partes interessadas (acionistas, clientes, credores e fornecedores) (Silva, 2019).

A NBC PI 01 aborda ainda a necessidade do auditor interno assegurar a confidencialidade e a integridade das informações da organização, garantindo que sejam utilizadas de forma ética e responsável, já que seu acesso às informações da empresa é amplo (CFC, 2012).

Destaque-se, nesse momento oportuno, as diferenças entre a atuação do auditor interno e do auditor independente, também denominado de auditor externo, conforme exposto no Quadro 1:

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AUDITOR INTERNO E AUDITOR INDEPENDENTE

Elementos	Auditor Interno	Auditor Externo
Objetivo/Finalidade	Exame dos controles internos e operacionais.	Exame das demonstrações financeiras.
Profissional executor	Profissional da empresa	Profissional Independente externo
Destino do relatório	Empresa e colaboradores internos	Acionistas, <i>stakeholders</i> e público em geral.
Interessados	Empresa, diretores e gestores internos.	Acionistas, <i>stakeholders</i> e partes interessadas.
Periodicidade do trabalho	Contínuo	Periódico
Responsabilidade	Trabalhista	Profissional, civil e criminal
Orgão Regulador	(CFC) - Conselho Federal de Contabilidade	(CFC) - Conselho Federal de Contabilidade, (CMV) – Comissão de Valores Mobiliário e (IBRACON) – Instituto de Auditoria Independente do Brasil.

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Conforme o Quadro 1, observa-se que o auditor interno possui vínculo empregatício com a empresa, segue o seu relatório através de um escopo feito por sua gerencia direta, já o auditor externo não, o que confere a esse último maior independência de opinião acerca dos seus trabalhos para expressar por meio de relatórios destinados aos acionistas, sócios, *stakeholders* e partes interessadas em prol de examinar as demonstrações financeira da organização auditada.

Por sua vez, o auditor independente não possui vínculo empregatício com a empresa auditada. Em organizações onde não há um conselho de administração, a contratação deve ser feita pelos sócios, garantindo assim a independência do auditor externo (IBGC, 2023). Diferentemente, o auditor interno, que é um funcionário da empresa designado para atender às necessidades internas, verificando os processos internos e fornecendo sugestões de melhoria, o profissional de Auditoria Interna responde diretamente à alta gestão do departamento de Auditoria Interna. A seleção do auditor interno é normalmente realizada pelo departamento de recursos humanos e pela diretoria do departamento de Auditoria Interna (IIA Brasil, 2019)

Durante o processo de auditoria, é essencial que os auditores externos avaliem a adequação e suficiência dos controles internos utilizados pela administração, emitindo recomendações decorrentes dessa avaliação para garantir a elaboração de demonstrações financeiras e relatórios integrados livres de distorções relevantes ou quaisquer opinião de auditores internos ou membros corporativos efetivos. (IBGC, 2023).

Em similaridade, é prática recomendada pelo (IBGC, 2023), os relatórios emitidos pelo auditor interno e externo é o produto de seu trabalho mencionando propostas de melhorias. É

uma atividade em comum de ambos. Deve incluir tanto informações financeiras quanto não financeiras relacionado a normas e regimento do Estado no qual está inserido a organização, sendo assegurados por independência de suas observações.

A diferença principal está na audiência a que se destinam, o relatório do auditor interno é direcionado aos processos internos, recomendando melhorias aos departamentos internos de uma organização de forma contínua, com escopo definido pela gerência do departamento. Por outro lado, o relatório do auditor externo é direcionado aos acionistas, *stakeholders* e partes interessadas, que estão fora da estrutura administrativa da organizacional, com objetivo de tratar do exame das demonstrações financeiras e tem por característica ser periodico determinado pelo conselho de administração e comitê de auditoria (ANCINE, 2024).

Mediante essas diferenças, mas considerando que ambos atuam para o melhor funcionamento da empresa, a norma o item 3.6.1 da NBC PI 01, estabelece a importância da cooperação do auditor interno com o auditor independente (CFC, 2012). No entendimento da NBC PI 01 a cooperação entre os auditores interno e externo pode ajudar a identificar e mitigar riscos financeiros e operacionais, garantindo uma gestão mais eficiente e protegendo os interesses dos acionistas. Portanto, os acionistas terão acesso a relatórios de auditoria, o que pode aumentar a confiança dos investidores na empresa.

Conforme apresentado, a Norma Brasileira de Contabilidade NBC PI 01 estabelece os princípios e diretrizes que devem regular e normatizar a atuação do auditor interno, visando garantir a qualidade, imparcialidade e eficácia dos trabalhos de auditoria.

Ao estar em conformidade com as orientações dessa norma (CFC, 2012), o auditor interno oferece um ambiente de transparência, integridade e eficiência das operações da organização, promovendo uma cultura de conformidade e Governança Corporativa sólidas (Moura, 2017).

2.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2023), Governança Corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas.

De acordo com Silva (2020) a Governança Corporativa se faz presente em diversas organizações (governo, empresas) e que têm na Governança Corporativa um intermediador para

a redução de conflitos e ruídos entre os acionistas e a gestão. Segundo (Peleias *et al.*, 2009), a Governança Corporativa também tem a função cumprir o princípio básico de transparência, através da divulgação de informações financeiras.

Nesse momento é oportuno abordar os componentes do sistema de Governança Corporativa de acordo com o código de melhores práticas de Governança Corporativa: i) Sócios, ii) Conselho de administração, iii) Diretores, iv) Órgãos de fiscalização e controle (IBGC, 2023).

Em sua 6ª edição, lançada em 2023, o Código de melhores práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2023) destaca que as organizações devem ter seu propósito bem definido, para assim o sistema de Governança Corporativa funcionar com maior precisão. Determinar com clareza e coerência a razão de existir da empresa, assim como seus objetivos perante seus acionistas e stakeholders contribui para que eventuais problemas no decorrer de suas atividades sejam sanados (IBGC, 2023).

De acordo com a *International Federation of Accountants* (IFAC) (2013), a Governança Corporativa abrange a estrutura administrativa, política, econômica, social, ambiental e legal, entre outros âmbitos internos e externos à organização. A Governança Corporativa é responsável por implementar e garantir a realização dos resultados esperados pelas partes interessadas, conforme os objetivos estabelecidos (IFAC, 2013).

Conforme Andrade e Rossetti (2012), a gestão de Governança Corporativa torna as organizações mais seguras e menos expostas a riscos, reforça competências para enfrentar diferentes níveis de complexidade, e amplia as bases estratégicas da criação de valor, além de ser fator determinante no alinhamento de interesses (acionista, gestores, *stakeholders*). Nesse ponto, a Governança Corporativa pode contribuir com a redução da volatilidade (oscilação) de resultados e aumenta a confiança da rede de *network* da empresa.

De acordo com Monks e Minow (2011), Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são geridas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. Destaque-se que a auditoria independente é para Monks e Minow (2011) parte externa a Governança Corporativa, enquanto a Auditoria Interna é parte interna à empresa e por assim ser interage diretamente e rotineiramente com a Governança Corporativa.

Como apresentado, percebe-se que as diversas conceituações do que vem a ser a Governança Corporativa abordam aspectos comuns, como: o governo e monitoramento dos

ambientes organizacionais; o relacionamento de mediação entre os integrantes do sistema de governança; foco de promoção da harmonização dos interesses para atingir os objetivos organizacionais pré-estabelecidos; agregar valor para os *stakeholders* e partes interessadas. Além disso, percebe-se que as diversas conceituações guardam similaridades quanto a função de garantir e proteger o patrimônio das organizações.

2.4 Princípios da Governança Corporativa

Os princípios da Governança Corporativa norteiam o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2023), auxiliando em sua interpretação e aplicação, o código informa que existem situações em que as recomendações não sejam totais ou parcialmente aplicáveis, devido à incompatibilidade com as características da organização ou seu nível de maturidade organizacional. Segue abaixo os princípios fundamentais para o funcionamento de uma Governança Corporativa:

- I. Transparência (*Disclosure*);
- II. Equidade (*Fairness*);
- III. Integridade (*Integrity*);
- IV. Responsabilização (*Accountability*);
- V. Sustentabilidade;

Os princípios de Governança Corporativa podem ser inseridos a qualquer tipo de organização, independentemente de porte, natureza jurídica ou estrutura de capital, formando o alicerce sobre o qual se desenvolve a boa governança (IBGC, 2023). Desse modo, além de atuar em conformidade com as leis e os regulamentos, os agentes de governança devem orientar sua atuação em consonância com os princípios de governança (IBGC, 2023).

Iniciando o entendimento do princípio de transparência, disponibilizar informações verdadeiras, adequada, coerentes, claras e relevantes para as partes interessadas, sejam elas positivas ou negativas, e não apenas aquelas exigidas por leis ou regulamentos. Essas informações devem abranger não só o desempenho econômico-financeiro, mas também os aspectos ambientais, sociais e de governança. A promoção da transparência favorece o desenvolvimento dos negócios e estimula um ambiente de confiança para o relacionamento de todas as partes interessadas (IBGC, 2023).

Segundo (Lauretti, 2013) a transparência é um princípio ético fundamental que não se trata somente do ato da obrigatoriedade, trata-se do desejo de informar integralmente tudo o que possa impactar significativamente os interesses dos *stakeholders* e partes interessadas. Ao

compartilhar informações de forma íntegra e completa, as empresas permitem que seus *stakeholders* tenham uma visão mais clara dos riscos envolvidos, possibilitando uma análise detalhada com maior precisão. Lauretti (2013) destaca ainda que os aspectos positivos, mas também expõe abertamente os desafios enfrentados diante as vulnerabilidades da organização. Problemas identificados e metas não alcançadas, bem como variações negativas em indicadores operacionais e financeiros.

A transparência genuína requer que informações de resultados gerenciais sejam compartilhadas de forma franca e aberta, permitindo uma comunicação institucional que reflita não apenas os aspectos positivos, mas também os desafios e obstáculos enfrentados pela organização (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SBAP, 2019).

Iniciando o entendimento sobre o princípio de equidade com o descrito no código de melhores práticas de Governança Corporativa. “Tratar todos os sócios e demais partes interessadas de maneira justa, considerando seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas, como indivíduos ou coletivamente. A equidade pressupõe uma abordagem diferenciada conforme as relações e demandas de cada parte interessada com a organização, motivada pelo senso de justiça, respeito, diversidade, inclusão, pluralismo e igualdade de direitos e oportunidades” (IBGC, 2023, p. 19).

Integridade é um dos princípios para o funcionamento de uma gestão de governança corporativa segundo o (IBGC, 2023) o princípio tem sua essência de promover constantemente a ética organizacional, evitando tomar decisões influenciadas por conflitos de interesses, garantindo a consistência entre o discurso e a prática, e preservando a fidelidade à organização e o zelo pelas partes interessadas, pela sociedade em sua totalidade e pelo meio ambiente.

“Desempenhar suas funções com diligência, independência e com vistas à geração de valor sustentável no longo prazo, assumindo a responsabilidade pelas consequências de seus atos e omissões. Além disso, prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, cientes de que suas decisões podem não apenas os responsabilizar individualmente, como impactar a organização, suas partes interessadas e o meio ambiente.” (IBGC, 2023, p. 19).

A Responsabilização ou *accountability*, ou prestação de contas, pode ser entendida em duas dimensões principais em uma organização: a horizontal e a vertical. De acordo com DOS ANJOS, Thiago (2023), a vertical refere à relação entre superiores e subordinados, estabelecendo uma cadeia de comando e controle. Já a *accountability* horizontal ocorre entre pares ou departamentos do mesmo nível hierárquico, promovendo a colaboração e a

comunicação aberta. Ambas as formas são fundamentais para uma gestão eficaz, porém é essencial equilibrá-las para garantir uma cultura organizacional ética e transparente.

Seguendo a publicação de Dos Anjos, (2023) a responsabilização *accountability* vertical é estabelece responsabilidades claras e garante a eficiência operacional, enquanto a horizontal promove a cooperação e o compartilhamento de informações entre os colaboradores. Encontrar um equilíbrio adequado entre essas formas de prestação de contas é crucial para promover uma cultura organizacional saudável e alinhada com os valores éticos e de transparência. Essa abordagem não apenas auxilia no cumprimento das obrigações legais e éticas da organização, mas também contribui para a construção de relacionamentos sólidos com os stakeholders e a sociedade em geral (Dos Anjos, 2023).

Por sua vez, o princípio da sustentabilidade na Governança Corporativa se relaciona com processos e atitudes organizacionais que envolvem zelar pela viabilidade econômico-financeira da organização, além de buscar reduzir os impactos negativos e aumentar os positivos de suas operações (IBGC, 2023). Isso inclui considerar diversos tipos de capital, como: o financeiro, o intelectual, o humano, o social, o natural e o reputacional. Esses capitais devem ser considerados na estratégia de negócios a curto, médio e longo prazo. Esse princípio parte do pressuposto que as organizações estão interligadas aos ecossistemas social, econômico e ambiental, reforçando, assim a responsabilidade empresarial perante a sociedade e esses ecossistemas. Essa abordagem promove não apenas a sustentabilidade dos negócios, mas também contribui para o fortalecimento do seu impacto positivo na comunidade e no meio ambiente (IBGC, 2023).

2.5 AGENTES INTEGRANTES DO SISTEMA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Para embasar os estudos dos próximos parágrafos dessa sessão, utilizaremos a recente publicação, em 2023, feita pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa nomeado por código das melhores práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2023).

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é a principal entidade nacional no qual desenvolve, instrui e propaga informações sobre Governança Corporativa para as organizações e sociedade, através de suas publicações de melhores práticas, contribuindo para o cenário nacional as responsabilidades do sistema de governança difundindo os princípios de Governança Corporativa no Brasil.

A influência do (IBGC, 2023) em suas publicações sobre as melhores práticas de Governança Corporativa para as organizações, agrega para a gestão das organizações e

sociedade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das entidades com compromisso e responsabilidade corporativa.

Segundo o código de melhores praticas de Governança Corporativa (IBGC, 2023) são elementos integrantes do sistema de Governança Corporativa:

- I. Os Sócios;
- II. O Conselho de Administração;
- III. A Diretoria;
- IV. Os Órgãos de fiscalização e controle;

Segundo o código de melhores práticas de governança (IBGC, 2023), na estrutura da Governança Corporativa, o sócio/acionista desempenha um papel importante ao preservar pelos interesses da organização e participar das decisões essenciais para o seu bom funcionamento. Suas atribuições incluem indicar, eleger os conselheiros de administração, aprovar a remuneração dos administradores, opinar sobre as contas e relatórios da administração, além de alterar a estrutura acionária ou societária (IBGC, 2023).

O código do (IBGC, 2023) também orienta que o sócio deve tomar decisões bem fundamentadas e responsáveis, alinhadas com o propósito da organização, visando gerar valor sustentável para os acionistas, o meio ambiente, as partes interessadas e a sociedade em geral, em diferentes frentes (IBGC, 2023).

Segundo o código do (IBGC, 2023), é fundamental que todas as organizações considerem a implementação de um conselho de administração, pois este tem papel crucial como guardião dos valores, propósito e sistema de governança da organização. Este órgão é responsável pela definição da estratégia corporativa, pelo acompanhamento de sua implementação pela diretoria, e por servir como elo entre a gestão executiva e os acionistas, protegendo os interesses da empresa (IBGC, 2023).

Os conselheiros, que compõe o Conselho de Administração devem tomar decisões alinhadas com os melhores interesses da empresa, independentemente de quem os indicou ou elegeu (IBGC, 2023). Eles devem considerar o propósito e o objeto social da organização, sua viabilidade a longo prazo e os impactos de suas atividades, produtos e serviços na sociedade, no meio ambiente e em suas partes interessadas (IBGC, 2023).

Os conselheiros têm ainda o dever obrigatório de orientar e monitorar a diretoria, visando à geração de valor sustentável no curto, médio e longo prazos para a organização, seus acionistas e demais partes interessadas (IBGC, 2023). Eles devem atuar como intermediários

entre a diretoria e os acionistas, promovendo uma comunicação eficaz e garantindo a conformidade com as estratégias definidas.

Sobre a Diretoria, segundo o código do (IBGC, 2023), é um órgão executor da atividade fim do negócio, responsável por implementar todos os processos operacionais e financeiros. Sua função primordial é garantir que a organização esteja alinhada com seu propósito e os princípios de Governança Corporativa, além de cumprir rigorosamente as normas legais e políticas internas (IBGC, 2023).

Dessa forma, a diretoria atua como gestora da organização e tem a missão de executar a estratégia aprovada pelo conselho de administração ou outro órgão competente. Para isso, a Diretoria deve agir segundo os demais princípios da Governança Corporativa, buscando o alcance dos objetivos financeiros e não financeiros da empresa. É necessário, portanto, que a diretoria adote o pensamento integrado, visando minimizar as externalidades negativas e ampliar as positivas em suas decisões estratégicas (IBGC, 2023).

O código ressalta que apesar das responsabilidades individuais de cada diretor, a atuação da diretoria deve ser colegiada sempre que possível, valorizando a diversidade e a participação de todos os membros (IBGC, 2023). Essa abordagem coletiva deve ser respaldada por estatuto ou contrato social, que estabeleçam claramente as responsabilidades específicas de cada diretor, levando em consideração o porte da organização, sua regulamentação, estrutura e atribuições (IBGC, 2023).

Os sócios, o conselho de administração e a diretoria podem contar com órgãos e estruturas de governança para apoiá-los em suas atribuições, especialmente nas funções de fiscalização e controle. A legislação aplicável determina a necessidade e recomendações dessas estruturas, levando em consideração a estrutura societária, tamanho e complexidade da organização (IBGC, 2023).

Sobre esse assessoramento e apoio, o código de melhores práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2023), destaca a atuação do conselho fiscal como parte essencial do sistema de governança das organizações. O conselho fiscal pode ser instituído de forma permanente ou não, conforme previsto de estatuto ou legislação. O conselho fiscal representa um mecanismo independente de fiscalização em relação ao conselho de administração e à diretoria, reportando-se diretamente aos sócios. De forma objetiva, o conselho fiscal tem o papel de fiscalizar os atos e propostas dos administradores, além de verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários e garantir a preservação do valor e dos interesses da organização, considerando as expectativas do Quadro societário (IBGC, 2023).

Cabe ainda ao conselho fiscal a análise e emissão de opinião sobre diversas propostas e documentos da administração, como modificações no capital social, planos de investimento, orçamento, distribuição de dividendos, demonstrações financeiras, relatório anual, entre outros (IBGC, 2023).

O conselho fiscal é órgão colegiado, composto pelos conselheiros fiscais, os quais preservam o poder de atuar individualmente, como, por exemplo, solicitar esclarecimentos e informações aos órgãos de administração, sem depender da concordância dos demais conselheiros. A manutenção dessa autonomia fortalece a capacidade do conselho fiscal de desempenhar suas funções de forma eficaz e independente (IBGC, 2023).

3 METODOLOGIA

Segundo (Vergara, 2000) as pesquisas podem ser classificadas quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins as pesquisas poderão ser exploratórias, descritivas, explicativas, metodológicas, aplicadas e intervencionistas. Quanto aos meios de investigação as pesquisas poderão se valer das seguintes técnicas: pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, documental, bibliográfica, experimental, participante, pesquisa-ação e estudo de caso. Segundo a classificação de (Vergara, 2000), esta pesquisa pode ser classificada, quanto aos fins, como uma pesquisa exploratória de forma bibliográfica.

Segundo Gil (1991, p.27) “pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico.”

Mediante o objetivo que é analisar como a Auditoria Interna pode contribuir para a gestão das organizações mediante a existência do sistema de Governança Corporativa. Esta pesquisa utiliza técnicas de pesquisa bibliográfica. Para Gil (1991, p.50) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo número de pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo.”

Na pesquisa bibliográfica também foram identificados subtemas pertinentes ao tema

focal do trabalho. A identificação desses subtemas foi realizada para propiciar uma melhor contextualização sobre o assunto, sistematizando-o e conectando-o na condução da execução da pesquisa em si.

A pesquisa bibliográfica foi operacionalizada através do levantamento de documentos e bases de dados de artigos científicos como a Spell a Scielo e o Google Acadêmico. Além dessas bases, foram explorados livros e conteúdos normativos emanados por organismos de respaldo no contexto profissional da atividade de Auditoria Interna e Governança Corporativa como o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Ibracon, o IFAC, o IIA, e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2023). Também buscou-se em sites de órgãos e autarquias institucionais que regulam e fornecem diretrizes sobre Auditoria Interna e Governança Corporativa como o SERPRO, Controladoria Geral da União (CGU).

A diversidade de locais de pesquisa e bibliográfica teve como intuito enriquecer o levantamento teórico e a análises. Após realizar o levantamento do material bibliográfico, eles foram analisados e categorizados em quadro expositivo de suas principais informações. Na sequência, procedeu-se à leitura do material, os quais foram analisados e interpretados a fim de explorar a relação benéfica entre a Auditoria Interna e a Governança Corporativa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para poder estabelecer e identificar as conexões existentes e já reportadas na literatura sobre a auditoria interno e a Governança Corporativa, fez-se um levantamento bibliográfico das publicações que abordam ambas as temáticas para em sua exploração e análise dos resultados apresentados, o que os autores conseguiram estabelecer de relação. Para sintetizar os resultados oriundos desse processo de levantamento e exploração bibliográfica, elaborou-se o Quadro 2:

Quadro 2 – Levantamento de artigos abordando a Auditoria e a Governança Corporativa

Título	Autores	Ano	Objetivo	Conexão que foi identificada da AI com a Governança Corporativa
A adoção da Auditoria Interna com foco no controle interno e na Governança Corporativa.	Juliana de Jesus Mendes, Karla Nascimento da Silva	2018	Objetivo desse trabalho é mostrar o elo de ligação entre Auditoria, Controle Interno e a Governança Corporativa	Relevância na aplicação de boas práticas empresariais e as relações da administração, investidores, mercado e sociedade.
O Papel da Auditoria Interna na Detecção de Fraudes e Erros em Iniciativas Privadas	Cliciana da Silva Correia Freitas, Ramon Amorim Sena.	2019	Este estudo teve como objetivo geral analisar o papel da Auditoria Interna, como agente anti-irregularidade. Investigar as diferenças entre fraudes e erros cometidos no âmbito interno.	Importância do trabalho desempenhado pelo auditor interno, gerando uma maior confiabilidade para o escopo organizacional, tendo em vista essa importância não só para a área interna, mas também para o público externo.
O efeito benéfico da participação dos acionistas nas assembleias gerais: evidência no contexto da qualidade da auditoria	Ameneh Bazrafshan, Akram Baniy, Vajiheh Bazrafshan.	2019	Este trabalho tem como objetivo de investigar como a participação dos acionistas nas assembleias gerais (PAAG) afeta a qualidade da auditoria	Resultados revelam que o impacto da PAAG na qualidade da auditoria está condicionado à presença de acionistas institucionais nas assembleias gerais.
Auditoria Interna para melhoria de processos, controle e combate a fraudes e erros.	Bianca Antonioli, Hadassa Landherr Friske , Ana Paula dos Santos , Jaine da Silva	2020	O objetivo do estudo se propôs em compreender como a Auditoria Interna pode auxiliar na otimização dos processos da empresa na redução de erros e fraudes	Uso da Auditoria Interna para mitigar erros e fraudes resguardando o acionista integrante do sistema de GOVERNANÇA CORPORATIVA.
Auditoria Interna como ferramenta de Governança Corporativa na prevenção aos riscos de fraudes.	Giovana Maria Westerlund	2020	O objetivo geral da pesquisa é identificar de que forma a Auditoria Interna participa da Governança Corporativa para a prevenção de riscos e fraudes.	Manter a equidade e transparência das informações da companhia frente as partes interessadas (stakeholders); O plano estratégico da Auditoria Interna é ajustado de acordo com as expectativas das partes interessadas.
O papel da Auditoria Interna na promoção da accountability nas Instituições de Ensino Superior	Anabela dos Reis Fonseca, Susana Jorge Caio Nascimento	2020	Objetivo evidenciar as relações aparentes entre as práticas de auditoria (interna e externa) e a accountability, mesmo que focada na perspectiva dos órgãos gestores.	Implementar boas práticas de transparência, reporte e auditoria, para fomentar práticas efetivas de Accountability

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Mediante o Quadro 2 observa-se que as pesquisas abordam diversas frentes de estudo ao que se refere as abordagens sobre os temas e sub temas que envolvem a Auditoria Interna e Governança Corporativa. Dentre os artigos observa-se que existem pontos em comum entre os levantamentos bibliográficos que são a relação da função prática da Auditoria Interna com as funções de melhoria dos controles nos processos internos para mitigar erros e fraudes (Antoniolli *et al.*, 2020; Mendes; Silva, 2018).

A pesquisa de Mendes e Silva (2018) propôs em explorar os elos de ligação entre Auditoria Interna e Governança Corporativa, os estudos tem por objetivos principais explorar as atribuições do uso da auditoria interna em relação os sócios e acionista e integrantes do sistema de Governança Corporativa. Sobre a conexão da auditoria interna e da Governança Corporativa, Mendes e Silva (2018) identificaram que a auditoria interna conduz a boas práticas empresariais e as relações mais saudáveis dos gestores com a administração, investidores, mercado e sociedade.

Já a pesquisa de Westerlund (2020) estabeleceu como conexão entre a auditoria interna e o sistema de Governança Corporativa Manter a busca pela a equidade e transparência das informações publicizadas sobre a empresa para os *stakeholders*, além de dispor sobre como a auditoria auxilia na gestão por meio de ajustes no plano estratégico da Auditoria Interna, o qual é ajustado de acordo com as expectativas dos *stakeholders*, corroborando os resultados da pesquisa de Freitas e Sena (2019).

Bazrafshan, Banaiy, Bazrafshan, (2019) observaram a interação da auditoria interna com elementos que compõe o sistema de Governança Corporativa, como os acionistas, identificando que a presença de acionista do tipo institucional demanda maior qualidade da Auditoria Interna.

Sobre o setor público, pesquisas como a de Alves e Fontes Filho (2017) e Fonseca e Nascimento (2020) demonstram que a fraqueza de ferramentas de controle interno, alvo de análise da auditoria interna, podem prejudicar a prestação de contas e a responsabilização. Sendo a manutenção de auditoria interna uma ferramenta em prol da existencia dos princípios de Governança Corporativa nas instituições públicas.

Mediante o levantamento realizado, pode-se relacionar a Auditoria Interna com o sistema de Governança Corporativa, utilizando como elo dessa ligação os princípios e elementos integrantes do sistema de Governança Corporativa emanados pelo código do (IBGC, 2023).

As conexões mediante o elo de ligação, encontram-se apresentadas no Quadro 3:

Quadro 3 – Potenciais benefícios da Auditoria Interna por elo com a Governança Corporativa

Benefício potencial da Auditoria Interna	Elemento Integrante/princípio de Governança Corporativa.
Melhora dos controles internos, divulgação das informações estratégicas aos gestores e responsáveis pela tomada de decisão.	Transparência
Mitigações de riscos	Responsabilização ou (<i>accountability</i>)
Proteção e busca por conformidade por meio do compliance.	Órgãos de fiscalização e controle.
Independência do trabalho dos auditores internos. Buscando um ambiente organizacional de confiança para com os acionistas e partes interessadas.	Transparência / Sócios
Definição e monitoramento contínuo de processos, apoiando a melhor estratégia para tomada de decisão.	Responsabilização ou (<i>Accountability</i>)
Controle de fraudes e desperdício financeiros.	Integridade (<i>Integrity</i>)
Fornecer informações relevantes confiáveis, checadas para prestar como consultoria e levantamento de informações estratégicas, organizações.	Diretores / Sociedade e partes interessadas.
Promover que os funcionários da organização atuem conforme os direcionamentos dos gestores e dos objetivos da empresa, por meio da evolução dos controles internos e alinhamento dos interesses de funcionários com os objetivos da empresa.	Sócios / Equidade / Sustentabilidade

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Conforme exposto no Quadro 3 observa-se que Auditoria Interna existe para uma sustentação prática contínua dos princípios basilares do sistema de Governança Corporativa, assim como para o alcance dos objetivos da governança corporativa, como mitigação dos riscos.

Como observado a Auditoria Interna tem a responsabilidade de controlar os processos internos organizacionais, afim de mitigar riscos financeiros, econômicos e jurídicos na busca de tornar os resultados sustentáveis com responsabilização, no qual se relaciona com o princípio de (*Accountability*), assim como evitar fraudes e desperdícios financeiros no qual relaciona o princípio de integridade.

Auditoria Interna também contribui para o *compliance* em relação as normas e legislação dos órgãos que competem a cada sistema ou tipo organizacional, dando o suporte para os integrantes do sistema de Governança Corporativa, que nessa função compete aos órgãos de fiscalização e controle.

Auditoria Interna tem por seus fundamentos básicos a busca por independência dos resultados obtidos pelos auditores, afim de ter transparência para com seus sócios, sociedade e partes integrantes que são interessadas na existencia e boa funcionalidade do sistema de Governança Corporativa. Além disso, a auditoria interna pode, atravez de seus relatórios realizados com integridade e independência, servir como ferramenta de levantamento de dados

e informações gerenciais para a melhor tomada de decisão da alta gestão. Nesse sentido, a auditoria interna alinha interesses de elementos do sistema de Governança Corporativa como a Direção e sócios.

5 CONCLUSÃO

Esta pesquisa logrou êxito no alcance do seu objetivo geral de analisar como a Auditoria Interna pode contribuir para a gestão das organizações mediante a existência do sistema de Governança Corporativa e responder a questão de pesquisa Como Auditoria Interna pode contribuir para gestão das organizações mediante a existência do sistema de Governança Corporativa? ”.

Mediante os levantamentos exploratórios feitos na etapa bibliográfica, pode-se ratificar a relevância da auditoria interna para a adequação dos controles internos e as características necessárias do auditor para o exercício de sua profissão. Os desdobramentos da pesquisa, concomitante com a exploração do sistema de Governança Corporativa e dos elementos que o compõem permitiram conectar a auditoria interna e o sistema de Governança Corporativa. Nesse sentido, a interação próxima entre Auditoria Interna e sistema de Governança corporativa, conduz a conclusão de que a auditoria interna integra o sistema de governança corporativa por atuar em prol da manutenção dos princípios da Governança Corporativa, assim como do alcance dos objetivos da Governança Corporativa. Entretanto, há de se destacar que a auditoria interna pode existir mesmo em ambiente que não exista Governança Corporativa, mas que havendo Governança Corporativa necessariamente haverá a auditoria interna formal ou informalmente empregada.

Pesquisas tem sido conduzidas no esforço de reduzir a lacuna existente sobre temas e sub temas que relacionam a Auditoria Interna com a Governança Corporativa. Em comum, pode-se observar e concluir que as pesquisas realizadas até então abordam a auditoria interna como ferramenta de apoio para a empresa, e que combinada como o sistema de governança corporativa pode favorecer a mitigação de riscos, fraudes, redução de desalinhamentos de interesses, atendimento de demandas oriundas dos stakeholders, melhor relacionamento entre diretoria e sócios, assim como a transparência e responsabilização.

Portanto, a auditoria interna, quando em atuação conjunta com o sistema de governança corporativa, a pode contribuir para potencializar os benefícios da observância dos princípios de

governança corporativa, e por consequência, beneficiar todos os elementos integrantes do próprio sistema de governança corporativa. Como resultado, pode-se gerar um ciclo virtuoso da empresa com stakeholders por meio do fornecimento de informações com maior transparência, integridade e responsabilização, e menor distorções dos dados publicizados, aumentando a confiança entre as partes integrantes do ciclo.

Como limitações de pesquisa, tem-se a abordagem qualitativa, podendo o emprego de abordagem quantitativa fornecer robustez empírica para os achados até então apresentados. Como sugestão de pesquisas futuras, tem-se o uso de modelos econométricos que capturem a qualidade da auditoria interna e da governança corporativa das empresas a fim de relacioná-los e identificar os fatores que podem potencializar a eficiência da integração da auditoria interna com a governança corporativa.

REFERÊNCIAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS INTERNAS. **Gestão de Riscos - Diretrizes**. 2º ed. ABNT. 2018.

ALESSI, E. O pacote de medidas anticorrupção do ministério público federal e os direitos e garantias fundamentais. **Raízes Jurídicas**, v. 9, n. 1, p. 57-82, 2017

ALQATAMIN, RATEB MOHAMMAD. Audit committee effectiveness and company performance: Evidence from Jordan. **Accounting and Finance Research**, v. 7, n. 2, p. 48, 2018.

AL-RODHAN, N. R. F. **Sustainable History and the Dignity of Man: A Philosophy of History and Civilisational Triumph**. Berlin: LIT Verlag, 2018.

ANDRADE, ROSSETTI, J. P. **Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências** 6ª ed. São Paulo. Atlas S.A., 2012.

ANTONIOLII et all., **Auditoria Interna para melhoria de processos, controle e combate a fraudes e erros**. São Paulo. Revista multidisciplinar Refaf , 2020.

AUDIN - Auditoria Interna do Instituto Federal do Amazonas. **Avaliação de riscos e controle interno**. Disponível em: http://www2.ifam.edu.br/instituicao/auditoria/nota-tecnica/arquivos/nota-tecnica-ndeg-01_audin_2013_avaliacao-de-risco-e-controle-interno.pdf
Acesso em: 20 abril de 2024.

BAZRAFSHAN, A., BANAINY, A., BAZRAFSHAN, V. **O efeito benéfico da participação dos acionistas nas assembleias gerais: evidência no contexto da qualidade da auditoria**. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 2021.

BORGERTH, V. M. da C. **SOX: Entendendo a Lei Sarbanes-Oxley: um caminho para a informação transparente**. São Paulo: Cengage Learning, 2007.

BORTOLON et al., **Custos de Auditoria e Governança Corporativa**. São Paulo, R. Cont. Fin. – USP, 2012.

CFC - Conselho Federal de Contabilidade. **NBC TI 12: Auditoria Interna**. Brasília: CFC, 2012.

CNAC - Confederação Nacional de Auditoria Corporativa. **Auditoria Interna**. Site, 2018. Disponível em: <http://www.cnac.coop.br/auditoria-interna.aspx>

CREPALDI, Silvio Aparecido. **Auditoria Contábil: Teoria e Prática**. São Paulo: Atlas, 2011.

CORDEIRO, Cláudio Marcelo Rodrigues. **Auditoria e Governança Corporativa**. IESDE BRASIL S.A. CURITIBA: IESDE, 2011.

COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. **Controle**

Interno – Estrutura Integrada. PWC, 2013.

DOS ANJOS, T. **Accountability: Entenda a sua responsabilidade na gestão da empresa.** Disponível em: <https://marqpono.com.br/blog/accountability-entenda-sua-responsabilidade-na-gestao-da-empresa/> Acesso em: 16 de Abril de 2024.

FONSECA, ANABELA DOS REIS. NASCIMENTO, SUSANA JORGE CAIO. **O papel da Auditoria Interna na promoção da accountability nas Instituições de Ensino Superior.** Rio de Janeiro. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Março de 2020.

FONTES FILHO, JOAQUIM RUBENS. ALVES, CARLOS FRANCISCO. **Mecanismos de controle na Governança Corporativa das empresas estatais.** Cad. EBAPE.BR, v. 16, nº 1, Rio de Janeiro, Jan./Mar. 2018.

FRANCO, HILÁRIO AGUIRRE LONGUINHO; MARRA, ERNESTO. **Auditoria Contábil.** São Paulo: Atlas, 2001.

FREITAS, Cliciana da Silva Correia; SENA, Ramon Amorim. **O Papel da Auditoria Interna na Detecção de Fraudes e Erros em Iniciativas Privadas.** Id on Line Rev.Mult. Psic., 2019, vol.13,n.43, p. 578-592.

FRIEDMAN, T. L. **The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century.** New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005.

FUTURA, FERNANDA. **Comitê de Auditoria versus Conselho Fiscal Adaptado: a visão dos analistas de mercado e dos executivos das empresas.** Revista Contabilidade & Finanças, USP, São Paulo, v. 21, n. 53, maio/agosto 2010.

GIL, ANTONIO CARLOS. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.** 6ª ed. São Paulo. Atlas S.A., 1991.

GIRÃO M, BARRETO LM. **Americanas: nem tudo o que reluz é ouro.** Cad EBAPEBR, 2023.

IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. **Código das melhores práticas de Governança Corporativa.** 2023. Disponível em: <https://www.ibGovernancaCorporativa.org.br/conhecimento/governanca-corporativa>. Acesso em:03.Mar.2024

IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. **Código das melhores práticas de Governança Corporativa.** 6. ed. 2024.

IFAC. International Federation. **Good governance in the public sector: consultation draft for an international framework,** 2013. Disponível em: <https://www.ifac.org/publications-resources/good-governance-public-sector>.

IFAM - Auditoria Federal de Controle Interno. **Controle Interno e Avaliação de Riscos.** Disponível em: http://www2.ifam.edu.br/instituicao/auditoria/nota-tecnica/arquivos/nota-tecnica-ndeg-01_audin_2013_avaliacao-de-risco-e-controle-interno.pdf Acesso em 28 abril de 2024.

IIA Brasil - Instituto dos Auditores Internos do Brasil. **Princípios Fundamentais.** Disponível em: <https://iiabrasil.org.br//ippf/principios-fundamentais>. Acesso em 28 abril de 2024.

IIA Brasil - Instituto dos Auditores Internos do Brasil. **Orientações de Implantação Código de Ética e Normas Internacionais para a Prática Profissional da Auditoria Interna.**

2019, IIA Brasil. Disponível em:

<https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/2019orientacoes-ippf-00000013-07042020104945.pdf>. Acesso em 28 maio de 2024.

JOAQUIM, ALVES. **Princípios e prática de auditoria e revisão de contas.** Repositório UFC, 2015.

LA-PORTA, R. **Investor protection and corporate governance.** Social Science Research Network, 2000.

LAURETTI, LÉLIO. **O princípio da transparência no contexto da Governança Corporativa.** Instituto Ethos, 2013.

LISBOA, IBRAIM. **O que é a auditoria interna?** Disponível em:

<https://portaldeauditoria.com.br/o-que-e-auditoria-interna/>. Acesso em: 30 abril de 2024.

MELO, MOISÉS MOURA DE; SANTOS, IVAN RAMOS DOS. **Auditoria Contábil: atualizada pelas normas internacionais de auditoria emitida pela ifac com adoção no Brasil.** 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2017 . Acesso em: 30 de abril de 2024.

MENDES, JULIANA DE JESUS, SILVA, KARLA NASCIMENTO. **A adoção da Auditoria Interna com foco no controle interno e na Governança Corporativa.** Rev. Saber Eletrônico, 2018. Disponível em:

<https://sabereletronico.emnuvens.com.br/saber/article/view/22/38> Acesso em: 05 de Maio de 2024.

MONKS, MINOW. **Corporate Governance.** John Wiley & Sons, 2011.

OHMAE, K. **The Next Global Stage: Challenges and Opportunities in Our Borderless World.** Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2014.

PELEIAS, et al. (2009). **Comitê de auditoria ou órgãos equivalentes no contexto da Lei Sarbanes-Oxley: Estudo da percepção dos gestores de empresas brasileiras emittentes de American Depositary Receipts– ADRs.** Contabilidade Vista & Revista, 20(1), 41-65

PORTAL DE AUDITORIA. **Razões que levam uma empresa a criar um departamento de Auditoria Interna.** Disponível em: http://www.portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna/por-que-criar-um-departamento-de-auditoria-interna.asp#google_vignette Acesso em: 20 Abril 2024.

PORTAL DE AUDITORIA. **Critérios para recrutamento, seleção e admissão de auditores.** Disponível em: <https://portaldeauditoria.com.br/criterios-para-recrutamento-selecao-e-admissao-de-auditores/> Acesso em: 17 Maio de 2024.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA CULTURA - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA. **Manual de auditoria interna.** ANCINE, Rio de Janeiro. Ed. 2024.

SÁ, Antonio Lopes. **Curso de auditoria.** 9 ed. São Paulo: Atlas, 2000.

SANTOS et al. **Custos de Auditoria e Governança Corporativa**. Revista. Cont. Finanças – USP, São Paulo, abr de 2013.

SBAP - Sociedade Brasileira de Administração Pública. **Governança, Gestão de Riscos e Integridade**. Enap, 2019.

SERPRO - Serviço Federal de Processamento De Dados. **Gestão de Riscos e Controles Internos**. Disponível em: <https://www.transparencia.serpro.gov.br/governanca/governanca-corporativa/gestao-de-riscos>. Acesso em 15 Abril de 2024.

SILVA, A. B. **Auditoria Interna: sigilo e transparência**. **Revista de Auditoria e Contabilidade**. P.7, 45-56, 2019.

SILVA, J. A. **Auditoria Interna: colaboração entre auditores e profissionais de outras áreas**. Revista Brasileira de Auditoria Interna, 2ª ed. São Paulo. (Pág35).2020

SILVA, JORGE VIEIRA DA. **O que é Governança Corporativa?** 2020. Acesso em: 30 de abril de 2024.

SILVA, Whashigton Lopes. **Auditoria contínua de dados como instrumento de automação do controle empresarial**. Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação, Vol. 11, Nº. 2, Maio, 2014.

TOMÉ, KELLY ASSUNÇÃO. **O papel da auditoria interna no desenvolvimento dos processos de Governança Corporativa em empresas privadas e no setor público o papel da auditoria interna no desenvolvimento dos processos de Governança Corporativa em empresas privadas e no setor público**. 2022. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022.

VERGANARA, SYLVIA CONSTANT. **Projetos e relatórios de pesquisa em Administração**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

WESTERLUND, GIOVANA MARIA. **Auditoria Interna como ferramenta de Governança Corporativa na prevenção aos riscos de fraudes**. Caxias do Sul. Bacharelado em Ciências Contábeis – Universidade de Caxias do Sul, 2020.